

АЯТЫ СВЯЩЕННОГО КОРАНА О ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ

ХАКИМОВА Н.

*Международная исламская академия Узбекистана
PhD, доцент кафедры Исламоведения и
исламской цивилизации ICESCO*

Аннотация: В данной статье рассматриваются коранические аяты, посвящённые преступлению и наказанию, в более широком контексте исламской правовой мысли. Священный Коран представлен не только как источник вероучения и нравственных норм, но и как правовой источник, охватывающий основные отрасли права, включая уголовное право. Преступления, упомянутые в Коране, можно разделить на две категории: деяния, за которые установлены конкретные наказания, и деяния, для которых строгое наказание прямо не определено. Изучение норм шариата, касающихся преступления и наказания, имеет как теоретическое, так и практическое значение, особенно для развития правовой мысли, основанной на принципах справедливости, законности и человеческого достоинства.

Ключевые слова: Коран, исламское право, уголовное право, преступление, наказание, правовые аяты, справедливость, человеческое достоинство.

Священный Коран - это Божественная Книга, ниспосланная Аллахом пророку Мухаммаду (мир ему и благословение) в течение двадцати трёх лет, в период пророчества с 610 по 632 год. Он состоит из 114 сур, 6 210 аятов и 77 434 слов.¹

Согласно известному правоведу Мухаммаду Юсуфу Мусе, в Коране содержатся правовые аяты в следующих областях:

140 аятов, касающихся прав Аллаха, то есть практических актов поклонения;

70 аятов, относящихся к личному праву, включая семейные вопросы, развод, завещание и связанные с этим проблемы;

70 аятов, касающихся сделок или гражданского права, таких как купля-продажа, аренда, залог, долг, партнёрство и аналогичные вопросы;

30 аятов, касающихся преступлений и наказаний;

20 аятов, касающихся суда, процессуального права, свидетельских показаний и связанных с этим вопросов.²;

3 аята, касающихся публичного (общественного) права, что в совокупности составляет 333 правовых аята в Коране.³

То, что принципиально отличает Коран от других божественных писаний, заключается в том, что он является не только источником вероучения и идеологии, но и источником права и

¹ А. Ш. Джужжоний. *Исламское правоведение, ханафитский мазхаб и факихи Центральной Азии*. - Ташкент: ТИУ, 2002. - С. 63.

² Абдулваххаб Халляф. *Наука усуль аль-фикх и краткое изложение исламского законодательства*. - Каир, 1950. - С. 293.

³ А. Ш. Джужжоний. *Исламское правоведение, ханафитский мазхаб и факихи Центральной Азии*. - Ташкент: ТИУ, 2002. - С. 65.

нравственности. По мнению известного философа Ибн Рушда, это является одним из великих чудес Корана.⁴

Таким образом, наряду с религиозными и доктринальными вопросами, Священный Коран отражает все отрасли права, включая уголовное право. В Коране упоминается множество преступлений, и их можно изучать в двух группах⁵:

1. преступления, за которые предусмотрено определённое (фиксированное) наказание;
2. преступления, за которые не установлено определённое наказание.

К преступлениям с установленным наказанием относится прелюбодеяние. В целях сохранения человеческого рода, предотвращения распространения опасных заболеваний, а также обеспечения жизни людей в соответствии с человеческим достоинством, а не животными инстинктами, ислам решительно осуждает внебрачные половые связи. Священный Коран устанавливает за это преступление чёткое наказание: *«Прелюбодейку и прелюбодея - каждого из них подвергайте ста ударам плетью. Пусть не овладевает вами жалость к ним в религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. И пусть присутствует при их наказании группа верующих»* (ан-Нур, 2).

Это наказание применяется к неженатому мужчине и незамужней женщине. Формулировка аята, касающаяся наказания женатых (замужних) правонарушителей, была исключена из текста Корана по повелению Пророка (мир ему и благословение), однако её правовое предписание сохранило силу. Соответственно, наказание для женатых мужчин и замужних женщин, совершивших прелюбодеяние, понимается как смертная казнь через побивание камнями.⁶

Клевета также рассматривается как наказуемое преступление. Поскольку защита личной чести и общественной стабильности занимает важное место в исламском праве, ложное обвинение целомудренной женщины считается клеветой, за которую Священный Коран устанавливает определённое наказание.⁷: *«Тех, которые обвиняют целомудренных женщин (в прелюбодеянии), но не приводят четырёх свидетелей, подвергайте их наказанию в восемьдесят ударов плетью и впредь не принимайте от них свидетельств. Они являются нечестивцами»* (ан-Нур, 4).

Этот аят демонстрирует высокий статус человеческого достоинства и чести. Даже если одно лицо утверждает, что было свидетелем такого деяния, этого недостаточно для установления вины. В этом смысле данный текст может быть рассмотрен как отражение принципа презумпции невиновности в исламском праве.

Кража также рассматривается как тяжкое преступление против собственности и общественного порядка. Коран устанавливает наказание в виде отсечения руки у мужчины-воров и женщины-воровки: *«Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили, как наказание от Аллаха. Воистину, Аллах - Могущественный, Мудрый»* (аль-Маида, 38).

⁴ Шейх Мухаммад Хузарибек. *История исламского права (Тарих ат-таири аль-ислами)*. - С. 24.

⁵ М. Раджабова. Преступление и наказание в шариае. - Ташкент: Адолат, 1996. - С. 26.

⁶ Алауддин Мансур. *Коран: узбекский перевод с комментариями*. - Ташкент: Чулпон, 1992. - С. 250.

⁷ Наказанию, предусмотренному в аяте, подвергается только тот, кто обвиняет женщину в прелюбодеянии и не приводит четырёх свидетелей в подтверждение своих слов.

Однако в шариате применение данного наказания обусловлено строгими условиями: стоимость похищенного имущества должна составлять не менее десяти дирхамов или эквивалентную сумму; правонарушитель должен достичь половой зрелости; имущество должно принадлежать конкретному владельцу; оно должно быть похищено тайно из охраняемого места, а не с улицы; и наказание может быть применено только при наличии признания со стороны виновного либо показаний двух свидетелей.⁸

Отступничество и мятеж составляют ещё одну категорию тяжких преступлений. В Коране сказано: *«Воистину, те, которые воюют против Аллаха и Его Посланника и стремятся распространять на земле нечестие, - их воздаянием будет то, что их убьют, или распнут, или отсекут им руки и ноги накрест, или изгонят их из земли. Это - для них позор в этом мире, а в Последней жизни им уготовано великое наказание»* (аль-Маида, 33).

Как сообщается в хадисе, переданном имамом аль-Бухари, поводом для ниспослания этого аята стало то, что группа людей из племён 'Укль и 'Урайна прибыла в Медину и в присутствии Посланника Аллаха ложно приняла ислам. Позднее они пожаловались на то, что климат Медины им не подходит и что они заболели, после чего Пророк (мир ему и благословение) разрешил им выйти за пределы города и пить молоко верблюдов выделенных как милостыня. Однако они убили пастуха верблюдов и угнали животных. После того как эти отступники и лицемеры бежали, за ними была направлена группа мусульман, которой было приказано наказывать их. Они были захвачены, им были отрублены руки и ноги, выколоты глаза, и они были оставлены в полуживом состоянии в местности Харра за пределами города. При этом Посланник Аллаха (мир ему и благословение) запрещал такие формы пыток, как вырывание глаз и отрезание ушей и носа, и вместо этого призывал к милосердию, благотворительности и добродетели.⁹

Таким образом, благородный аят указывает, что те, кто распространяет нечестие на земле, приравниваются к тем, кто ведёт войну против Аллаха и Его Посланника, и что установление для них определённых наказаний ясно показывает тяжесть этого преступления в глазах Аллаха. Те, кто выступает против Аллаха и Его Посланника, являются не чем иным, как несправедливыми неверующими. Люди, распространяющие нечестие и поднимающие мятеж на земле, в глазах Аллаха относятся к одной категории, и поэтому для них установлены суровые наказания. Аят также разъясняет, что в подобных случаях к правонарушителю может быть применено одно из нескольких предусмотренных наказаний.

Убийство рассматривается как одно из наиболее тяжких преступлений, поскольку человеческая жизнь является благом, дарованным Аллахом, а незаконное лишение жизни признаётся преступлением с самых ранних этапов формирования правового сознания человечества. В отличие от некоторых до-коранических форм наказания, Священный Коран устанавливает кисас (возмездие) за умышленное убийство: *«О те, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых: свободный - за свободного, раб - за раба и женщина - за женщину. А если кто-то будет прощён своим братом (по вере), то следует придерживаться разумного требования и выплатить ему возмещение (дия) надлежащим*

⁸ А. Мансур. Коран: перевод смыслов и тафсир. - Ташкент: ТИУ, 2004. - С. 114.

⁹ Аль-Бухари. Хадисы (Аль-Джами ас-Сахих). - Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1992. - С. 296.

образом. Это - облегчение от вашего Господа и милость. А кто преступит предел после этого, того ожидает мучительное наказание» (аль-Бакара, 178).

В то же время, если преступник прощён родственниками потерпевшего и принимается выкуп за кровь (дийа), дело должно решаться справедливо, и это рассматривается как проявление божественного облегчения и милости.

Существуют также различия во мнениях между шафиитской и ханафитской школами относительно применения возмездия (кисас) в случаях, связанных со свободным человеком и рабом; кроме того, если группа лиц незаконно лишает жизни одного человека, вся группа может нести ответственность в виде кисас. На этическом уровне аят также поощряет прощение и компенсацию вместо дальнейшего кровопролития, тем самым подчёркивая значение личных прав и милосердия в рамках справедливости.¹⁰

Как подчёркивается в тексте, Аллах не отменяет личное право человека от Его имени. По этой причине возмездие допускается в установленном и справедливом порядке; однако аят также побуждает потерпевшую сторону или семью жертвы отказаться от возмездия и принять компенсацию вместо пролития крови. Это демонстрирует значение личных прав в шариате, поскольку человек вправе отказаться лишь от собственного права.

Преднамеренные телесные повреждения регулируются в Коране принципом соразмерного возмездия, выраженным формулой: жизнь за жизнь, глаз за глаз, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб и возмездие за ранения. «И Мы предписали им в ней: жизнь за жизнь, глаз за глаз, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб; а за раны - равное возмездие. А кто простит это, то это будет искуплением для него. А те, которые не судят по тому, что ниспослал Аллах, являются несправедливыми» (аль-Маида, 45). Термин каффара в этом аяте передаёт значения воздаяния, замены и прощения. Это означает, что если потерпевшая сторона отказывается от возмездия и прощает преступление, такое прощение может служить искуплением его грехов. Известно, что Коран подтверждает ранее ниспосланные Божественные писания, и Тора относится к их числу. В данном аяте Аллах напоминает иудеям, что в Торе, ниспосланной им, за преднамеренные телесные повреждения также было установлено возмездие. Далее в аяте также указывается, что если пострадавший отказывается от возмездия, его грехи могут быть прощены. Поскольку Коран подтверждает положения, ниспосланные Аллахом иудеям, можно считать, что эти нормы являлись подлинными и действительными предписаниями. Таким образом, коранические аяты устанавливают определённые наказания за перечисленные выше социально опасные деяния.

Преступления, за которые прямо не установлено фиксированное наказание, также занимают важное место в Коране.¹¹ Даже в тех случаях, когда конкретная мера наказания не указана, любое запрещённое деяние рассматривается как правонарушение. Ярким примером является коранический запрет на незаконное присвоение имущества друг друга и использование власти для неправомерного посягательства на права других людей: «*Не пожирайте имущество друг друга незаконным образом и не обращайтесь с ним к правителям, чтобы незаконно присвоить часть имущества людей греховным способом, тогда как вы знаете (что поступаете несправедливо)*» (аль-Бакара, 188).

¹⁰ А. Мансур. Коран: перевод смыслов и тафсир. - Ташкент: ТИУ, 2004. - С. 27.

¹¹ А. Уда. Исламское уголовное право (At-Tashrī' al-jinā'ī al-islāmī). - Бейрут: Дар Ихйа ат-Турат аль-Араби. - Т. 1. - С. 1985.

Это значение подтверждается хадисом, в котором Пророк (мир ему и благословение) говорит, что если человек посредством красноречия неправомерно присваивает то, что принадлежит другому, то взятое им является лишь частью Огня.¹²

На этом основании незаконное присвоение имущества и взяточничество рассматриваются как уголовно наказуемые деяния. Коран также осуждает ростовщичество (аль-Бакара, 276–278; Али ‘Имран, 130), сознательное дача ложных показаний или отказ от свидетельства (аль-Бакара, 282; ан-Ниса, 135), употребление опьяняющих веществ (аль-Бакара, 119; ан-Ниса, 43; аль-Маида, 90), азартные игры, гадание, идолопоклонство, злонамеренные подозрения в отношении других, подслушивание и выискивание чужих недостатков, злословие (аль-Худжурат, 12), обман покупателей и клиентов, а также нарушение правил торговли (аль-Исра, 35) как недопустимые и противоправные действия. Все эти деяния квалифицируются в Коране как правонарушения, и верующим прямо предостерегается от их совершения.

Нормы исламского уголовного права, закреплённые в Коране, в современном мире практически не применяются на практике. Большинство государств, в том числе мусульманских, строят свои правовые системы на основе международных стандартов и светского законодательства. Телесные наказания и принцип кровной мести сегодня воспринимаются скорее как исторические явления, нежели как действующие нормы.

Тем не менее изучение этих аятов имеет важное значение с научной точки зрения. Коран был ниспослан в VII веке, когда не существовало ни судов, ни адвокатов в современном смысле. При этом он уже тогда говорил о необходимости доказательств, о праве на прощение и о соразмерности наказания. Всё это свидетельствует о глубине правовой мысли, заложенной в исламском учении.

Поэтому исследование данной темы полезно не для буквального переноса норм в современное право, а для понимания духа и ценностей ислама. Без этого трудно по-настоящему осмыслить исламскую цивилизацию и правовое мировоззрение миллионов верующих, для которых Коран остаётся главным источником руководства в жизни.

Список литературы:

1. А. Мансур. Коран: перевод смыслов и тафсир. - Ташкент: ТИУ, 2004.
2. А. Ш. Джузжоний. Исламское право (ханафитский мазхаб и факихи Центральной Азии). - Ташкент: ТИУ, 2002.
3. А. Уда. Исламское уголовное право (At-Tashrī‘ al-jinā‘ī al-islāmī). - Бейрут: Дар Ихйа ат-Турат аль-Араби, т. 1.
4. Абдулваххаб Халляф. Наука усуль аль-фикх и краткое изложение исламского законодательства. - Каир, 1950.
5. Аль-Бухари. Хадисы (Аль-Джами ас-Сахих). - Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1992.
6. Алауддин Мансур. Коран: узбекский перевод с комментариями. - Ташкент: Чулпон, 1992.
7. М. Раджабова. Преступление и наказание в шариате. - Ташкент: Адолат, 1996.
8. Шейх Мухаммад Хузарибек. История исламского права (Тарих ат-ташри аль-ислами).

¹² А. Мансур. Коран: перевод смыслов и тафсир. - Ташкент: ТИУ, 2004. - С. 29.